
Eco13: La Calidad del Aire y su Impacto Demográfico en el oriente de Santiago de Cali

Eco13: Air Quality and Its Demographic Impact in the Eastern Zone of Santiago de Cali

María de los Ángeles Amú M.²

¹ Grupo Investigación BISITE, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, ² Semillero de Investigación en Información Geográfica aplicados al Territorio y Medio Ambiente, SIGMA, ³ Semillero de investigación en Pensamiento ambiental desde las epidemiologías del sur, AMAUTA, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia.

*Autor de correspondencia: jmnunez@usal.es

RESUMEN. El proyecto busca enfrentar la contaminación atmosférica en la comuna 13 de Cali, Colombia, un territorio con condiciones de vulnerabilidad social y exclusión en los procesos de evaluación ambiental. Se desarrolló un prototipo de sensor de bajo costo para medir PM2.5, PM10, gases, temperatura y humedad, con visualización en un dashboard interactivo que facilita el acceso a la información. Mediante talleres comunitarios, cartografía social y encuestas de percepción, se integraron saberes locales y técnicos, fortaleciendo la justicia ambiental y la acción colectiva. Con un enfoque ambiental, educativo y político-social, se logró la participación de 50 habitantes, promoviendo apropiación comunitaria y proyectando la iniciativa como replicable en otros territorios urbanos.

Palabras clave. Contaminación atmosférica, Monitoreo participativo, Justicia ambiental, Comunidades vulnerables

ABSTRACT. The project seeks to address air pollution in commune 13 of Cali, Colombia, a territory with conditions of social vulnerability and exclusion in environmental assessment processes. A low-cost sensor prototype was developed to measure PM2.5, PM10, gases, temperature and humidity, with visualization on an interactive dashboard that facilitates access to information. Through community workshops, social mapping and perception surveys, local and technical knowledge was integrated, strengthening environmental justice and collective action. With an environmental, educational and social-political focus, achieved the participation of 50 inhabitants, promoting community ownership and projecting the initiative as replicable in other urban territories.

Keywords. Air pollution, Participatory monitoring, Environmental justice, Vulnerable communities, Air pollution, Environmental justice

1. Introducción

La calidad del aire constituye un factor esencial para la salud y el bienestar de las poblaciones urbanas. En ciudades como Santiago de Cali [1], particularmente en sectores del oriente, se presentan altos niveles de contaminación atmosférica derivados del tráfico vehicular, la actividad industrial y la gestión inadecuada de residuos. Estas condiciones afectan de manera

desproporcionada a comunidades en situación de vulnerabilidad social, las cuales suelen estar excluidas de los procesos de monitoreo y decisión ambiental, perpetuando así la desigualdad y limitando su capacidad de acción [2].

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 90 % de la población mundial respira aire contaminado [3], lo que ocasiona alrededor de 7 millones

de muertes prematuras cada año. En América Latina, ciudades intermedias como Cali enfrentan retos crecientes debido a la combinación de fuentes móviles e industriales, sumadas a una planificación urbana deficiente [4]. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Nacional de Salud han identificado la contaminación atmosférica como uno de los principales factores de riesgo ambiental, asociado al incremento de enfermedades respiratorias agudas y crónicas [5]. No obstante, la cobertura de estaciones de monitoreo oficiales es limitada y, en la mayoría de los casos, los datos no son accesibles de manera inmediata para las comunidades, lo que genera un vacío en la participación ciudadana y en la gestión local de la calidad del aire.

En este contexto, el proyecto “Eco13: La Calidad del Aire y su Impacto Demográfico en el oriente de Santiago de Cali” se planteó como una estrategia innovadora para articular el desarrollo tecnológico con la participación comunitaria. El propósito central fue fomentar la justicia ambiental mediante la implementación de sensores de bajo costo, procesos de ciencia ciudadana y espacios de formación que permitieran a los habitantes convertirse en coproductores del conocimiento sobre la calidad del aire en su territorio [6].

La metodología adoptada combinó un enfoque mixto y participativo, fundamentado en la Investigación Acción Participativa (IAP) y la cartografía social [7], con el fin de integrar saberes técnicos y locales. Durante el proceso, se diseñaron y probaron prototipos de monitoreo ambiental: un primer sistema experimental basado en una Raspberry Pi Pico y sensores básicos, y posteriormente el prototipo industrial Hernesto, desarrollado con el sensor SEN54 y una arquitectura IoT robusta que permitió la recolección, almacenamiento y transmisión de datos en tiempo real hacia un dashboard web interactivo[8],[9].

Paralelamente, se llevaron a cabo talleres comunitarios y encuestas de percepción con la participación de 50 habitantes de la comuna 13, quienes aportaron sus experiencias y percepciones sobre la calidad del aire. Esta integración entre datos técnicos y saberes locales no solo fortaleció la apropiación comunitaria, sino que también potenció la educación ambiental y la acción colectiva en un territorio históricamente marginado [10].

El proyecto trascendió el ámbito local al ser socializado en eventos académicos regionales, nacionales e internacionales, lo cual permitió validar su pertinencia, ampliar sus perspectivas de mejora y proyectarlo como una iniciativa replicable en otros contextos urbanos de América Latina que enfrentan problemáticas similares de contaminación y exclusión social.

2. Materiales y Métodos/ Metodología

2.1 Diseño del estudio

El proyecto se desarrolló con un enfoque mixto y participativo, fundamentado en la Investigación–Acción Participativa (IAP) y la cartografía social como herramienta de análisis colectivo del territorio. El diseño metodológico integró tres componentes: (i) educativo–participativo, mediante talleres comunitarios y espacios de formación; (ii) técnico–científico, orientado al diseño y validación de prototipos de bajo costo para el monitoreo ambiental; y (iii) diagnóstico–perceptivo, basado en encuestas de percepción aplicadas a la población local.

2.2 Área de estudio

Figura 1 . Área de estudio

Fuente: Alcaldía de Cali

La investigación se llevó a cabo en la comuna 13 del oriente de Santiago de Cali (Colombia), un sector urbano caracterizado por alta densidad poblacional y condiciones de vulnerabilidad socioambiental. Esta área fue seleccionada por presentar problemáticas relacionadas con la contaminación atmosférica y la exclusión de las comunidades en los procesos de monitoreo y gestión ambiental [11],[12].

2.3 Participantes

Se contó con la participación activa de 50 habitantes de la comuna 13, entre ellos líderes comunitarios, docentes, estudiantes, adultos mayores y representantes de organizaciones sociales. Los participantes contribuyeron en talleres de formación, ejercicios de cartografía social y aplicación de encuestas de percepción sobre la calidad del aire.

2.4 Materiales

Hardware:

- Microcontrolador ESP32 con conectividad WiFi integrada.
- Sensor SEN54 (Sensirion) para medición de PM_{1.0}, PM_{2.5}, PM_{4.0}, PM₁₀, temperatura y humedad.
- Sensor MQ-135 para detección de gases (CO, CO₂, NH₄, tolueno, entre otros).
- Sensor DHT11, utilizado en el prototipo inicial para medición de temperatura y humedad.
- Módulo DS3231 (reloj de tiempo real).
- Tarjeta microSD (16 GB) y módulo lector para almacenamiento local.
- Carcasa de ABS con diseño modular y previsión de migración a carcasa IP65.
- Protoboard, cables de conexión, indicadores LED y fuente de alimentación.

Software:

- MicroPython en la ESP32 para la programación de rutinas de lectura, almacenamiento y transmisión.
- Librerías oficiales de Sensirion SEN54 y controladores de sensores MQ135 y DHT11.
- Servidor Flask (Python 3.9+) para procesamiento y visualización de datos.
- Dashboard web interactivo con mapas georreferenciados, gráficos históricos y exportación en .csv y .json.

Instrumentos sociales y educativos:

- Encuesta estructurada sobre percepción de la calidad del aire.

- Talleres comunitarios de sensibilización y apropiación tecnológica.
- Cartografía social para identificación participativa de fuentes de contaminación y problemáticas locales.

2.5 Procedimiento

Fase 1 – Prototipo inicial: se construyó un sistema basado en Raspberry Pi Pico, MQ-135 y DHT11. Fue probado en la Universidad Autónoma de Occidente durante dos semanas. Los resultados revelaron limitaciones en precisión (DHT11 inestable) y ausencia de mediciones de material particulado, lo que condujo a replantear los criterios técnicos [8].

Figura 2 . Prototipo inicial
Fuente: Elaboración propia

Fase 2 – Prototipo final (“Hernesto”): se desarrolló un sistema con ESP32 y sensor SEN54, que integró almacenamiento local en SD y transmisión en tiempo real a un servidor Flask. Los datos se visualizaron en un dashboard web (<https://monitoreo-calidad-aire.onrender.com/dashboard>). Este prototipo tuvo un costo aproximado de COP \$361.600 por unidad, demostrando viabilidad económica para su escalamiento comunitario.

Figura 3 . Prototipo final
Fuente: Elaboración propia

Figura 4 . Dashboard web
Fuente: Elaboración propia

Figura 5 . Dashboard web
Fuente: Elaboración propia

Figura 6 . Dashboard web
Fuente: Elaboración propia

Figura 7 . Dashboard web
Fuente: Elaboración propia

En comparación con sensores de bajo costo ya consolidados en el mercado, el prototipo “Hernesto” presenta ventajas diferenciadoras que se expresan tanto en su arquitectura como en su pertinencia social. Por ejemplo, dispositivos como PurpleAir PA-II (USD 250–300) y AirBeam 2 (USD 200) han sido ampliamente usados en redes ciudadanas [19], [20], pero su operación depende exclusivamente de conectividad WiFi o Bluetooth, sin contar con mecanismos de almacenamiento redundante. Esto implica que, ante fallos de red, los datos se pierden, situación especialmente crítica en contextos comunitarios donde la conectividad es intermitente. En contraste, Hernesto incorpora un sistema dual de registro: transmisión en tiempo real hacia un servidor Flask y almacenamiento local en microSD, con respaldo en tiempo real gracias al módulo RTC (DS3231), garantizando series continuas aun con cortes prolongados de red.

Frente a sensores populares como el SDS011 (USD 30–40), usado en múltiples proyectos de ciencia ciudadana, Hernesto amplía la capacidad técnica al integrar la medición simultánea de PM_{1.0}, PM_{2.5}, PM_{4.0} y PM₁₀, mientras que el SDS011 solo detecta PM_{2.5} y PM₁₀ [18], [21]. Adicionalmente, Hernesto agrega módulos de temperatura, humedad y gases (CO₂, NH₄, tolueno, entre otros), lo que permite corregir lecturas de material particulado considerando la influencia de variables ambientales, algo que el SDS011 no posibilita [1]. Asimismo, comparado con soluciones artesanales basadas en Arduino + MQ-135 (USD 15–30), que presentan alta variabilidad y escasa precisión [22], Hernesto utiliza un sensor SEN54 certificado para aplicaciones ambientales, lo que incrementa la confiabilidad y reduce la deriva en el tiempo.

Otro aspecto diferenciador es el costo-beneficio: Hernesto se sitúa en un rango intermedio (~USD 90), muy por debajo de dispositivos comerciales como PurpleAir y AirBeam, pero con prestaciones más completas que el SDS011 o el MQ-135. En pruebas preliminares de campo (10 días de muestreo continuo), Hernesto presentó una estabilidad de lectura con desviaciones menores al 5 % entre unidades, mientras que el SDS011 mostró variaciones intra-equipos superiores al 10 % reportadas en la literatura [18], [21]. Estas métricas sugieren una mayor consistencia para el uso comunitario y un menor requerimiento de recalibración frecuente.

El factor más innovador de Hernesto es la integración tecnológica con la dimensión social: mientras que sensores como PurpleAir y AirBeam se han diseñado como “cajas negras” orientadas a usuarios finales con poca posibilidad de adaptación [19], Hernesto fue concebido con arquitectura modular (ESP32 + SEN54 + microSD + carcasa adaptable) que facilita su reparación y replicación local. Su despliegue estuvo acompañado de talleres, cartografía social y un dashboard accesible, con códigos de color adaptados a normativas locales y comprensibles por usuarios no especializados. Esta articulación tecnológica-social lo convierte no solo en un dispositivo de monitoreo, sino en una herramienta educativa y política de justicia ambiental.

Fase 3 – Implementación comunitaria: se llevaron a cabo talleres participativos y encuestas a 50 habitantes de la comuna 13. La cartografía social permitió triangular los datos técnicos con las percepciones ciudadanas, fortaleciendo la apropiación comunitaria de los resultados.

2.6 Protocolo de adquisición y validación

- Frecuencia de muestreo: se definió entre 1 y 10 minutos para operación continua; en pruebas de laboratorio se utilizaron intervalos de 2 segundos.
- Almacenamiento de datos: registros en microSD en formato CSV con variables de contaminantes y climáticas.
- Transmisión: datos enviados en formato JSON a través de WiFi hacia el servidor Flask.

- Visualización: dashboard web con códigos de color para PM_{2.5} (verde ≤ 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; amarillo ≤ 35 ; naranja ≤ 55 ; rojo > 55).
- Validación: se recomendó la co-ubicación del prototipo con estaciones oficiales (DAGMA) durante 72 h para calibración comparativa y aplicación de algoritmos de corrección.

2.7 Mantenimiento y consideraciones éticas

Mantenimiento: revisión técnica mensual, limpieza de entradas de aire cada 15 días, verificación de conectividad y respaldo de datos.

Ética comunitaria: consentimiento informado previo a la instalación, acceso abierto a los datos generados, capacitación de líderes locales para operación y uso de la información, y garantía de no utilizar los datos para fines distintos al monitoreo ambiental.

3. Resultados y discusión

El proyecto “Eco13: La Calidad del Aire y su Impacto Demográfico en el oriente de Santiago de Cali” tuvo una duración de 10 meses (septiembre 2024 – julio 2025) y permitió integrar el desarrollo tecnológico con la participación comunitaria, respondiendo al objetivo de fomentar la apropiación social del conocimiento ambiental. Los resultados se presentan en tres dimensiones: técnica, social-educativa y de gestión del conocimiento.

3.1 Resultados técnicos

Prototipo inicial: se construyó un sistema basado en una Raspberry Pi Pico con sensores MQ-135 (detección de gases), DHT11 (temperatura y humedad), módulo RTC y lector de tarjetas SD. Aunque funcionó en pruebas de campo en la Universidad Autónoma de Occidente, presentó limitaciones: lecturas inestables del DHT11, ausencia de sensor especializado para PM_{2.5} y PM₁₀, y falta de conectividad en tiempo real.

Prototipo final (Hernesto): se desarrolló con el sensor SEN54 de Sensirion, capaz de medir PM_{1.0}, PM_{2.5}, PM_{4.0}, PM₁₀, temperatura y humedad. Integró una ESP32, almacenamiento local en microSD y transmisión en tiempo real a un servidor Flask. Se diseñó un dashboard web interactivo (<https://monitoreo-calidad-aire.onrender.com/dashboard>) con gráficas dinámicas, mapas de calor y niveles de alerta. Cabe resaltar que

nuestro dashboard web funciona con el sensor cuando está en funcionamiento. Algunas veces lo apagamos ya que seguimos en estudios y necesitamos ver qué actualizaciones añadir y qué más se le puede modificar al respecto.

Costo y sostenibilidad: el sistema tuvo un costo aproximado de COP \$361.600 por unidad, mostrando viabilidad para su implementación comunitaria. La arquitectura modular y de bajo costo garantiza su replicabilidad.

3.2 Análisis exploratorio de los datos

	Timestamp	pm1_0	pm2_5	pm4_0	pm10_0	humidity	temperature	voc_index	air_quality_level	air_quality_color
0	2025-07-03 12:01:33	22.0	23.1	23.1	23.1	57.03	31.270	45.0	Moderada	#FFFF00
1	2025-07-03 12:11:38	19.8	20.7	20.7	20.7	58.34	30.825	90.0	Moderada	#FFFF00
2	2025-07-03 12:21:39	14.6	15.3	15.3	15.3	57.36	31.170	123.0	Moderada	#FFFF00
3	2025-07-03 12:24:35	12.4	13.0	13.0	13.0	48.61	32.455	33.0	Moderada	#FFFF00
4	2025-07-03 12:34:36	8.8	9.2	9.2	9.2	52.69	32.695	129.0	Buena	#00E400
...
787	2025-09-30 18:20:38	3.4	3.5	3.5	3.5	62.28	23.020	104.0	Buena	#00E400
788	2025-09-30 18:22:21	3.6	3.8	3.8	3.8	63.18	23.025	103.0	Buena	#00E400
789	2025-09-30 18:24:04	3.3	3.5	3.5	3.5	64.15	23.040	103.0	Buena	#00E400
790	2025-09-30 18:25:47	3.7	3.9	3.9	3.9	64.53	23.055	103.0	Buena	#00E400
791	2025-09-30 18:27:32	2.8	2.9	2.9	2.9	64.78	23.075	103.0	Buena	#00E400

Figura 8 . Variables de estudio

Fuente: Elaboración propia

El conjunto de datos recolectado mediante el prototipo Hernesto contiene 792 registros distribuidos en 11 variables, que incluyen concentraciones de material particulado (PM_{1.0}, PM_{2.5}, PM_{4.0} y PM₁₀), condiciones ambientales (humedad relativa y temperatura), índices de compuestos volátiles (VOC Index) y óxidos de nitrógeno (NO_x Index), además de variables cualitativas derivadas como el nivel y el color de calidad del aire. En la Tabla de información general se observa que todas las variables cuantitativas presentan registros completos, salvo nox_index, que no contiene datos válidos, lo cual se debe a la ausencia del sensor respectivo en esta etapa experimental.

	pm1_0	pm2_5	pm4_0	pm10_0	humidity
count	792.000000	792.000000	792.000000	792.000000	792.000000
mean	13.880177	14.670581	14.768056	14.811869	63.242109
std	20.223248	21.451993	21.656999	21.752541	13.546766
min	0.900000	1.000000	1.000000	1.000000	36.960000
25%	5.500000	5.775000	5.775000	5.775000	52.670000
50%	9.900000	10.400000	10.500000	10.500000	61.985000
75%	15.050000	15.900000	16.000000	16.000000	75.572500
max	302.900000	319.700000	321.400000	322.200000	85.130000

	temperature	voc_index
count	792.000000	792.000000
mean	27.962266	90.593434
std	4.699134	69.500321
min	21.050000	0.000000
25%	23.753750	45.000000
50%	27.140000	78.000000
75%	31.505000	108.000000
max	39.770000	481.000000

Figura 9 . Estadísticas de las variables de estudio.

Fuente: Elaboración propia

El análisis descriptivo muestra que las concentraciones de material particulado presentan medias entre 13,9 y 14,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con medianas en torno a 9–10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, lo que nos indica una distribución asimétrica con presencia de valores extremos. Esto se confirma con los máximos observados, que alcanzan valores de hasta 302 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en PM_{1.0} y 322 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en PM₁₀, reflejando episodios puntuales de alta concentración posiblemente asociados a fuentes locales o condiciones meteorológicas particulares. La desviación estándar es alta en todas las fracciones de PM ($\approx 21 \mu\text{g}/\text{m}^3$), lo que ratifica la dispersión en los datos.

```

Timestamp      0
pm1_0          0
pm2_5          0
pm4_0          0
pm10_0         0
humidity       0
temperature    0
voc_index      0
air_quality_level 0
air_quality_color 0
dtype: int64

```

Figura 10 . Estudio de valores nulos de variables de estudio

Fuente: Elaboración propia

Podemos visualizar que no contamos con valores nulos en nuestro registro, lo cual es algo favorable para el estudio que se realiza en nuestro contexto.

En cuanto a las variables ambientales, la humedad relativa varió entre 36 % y 85 %, con una media de 63 %, lo que sugiere condiciones de humedad moderada a alta en la mayoría del periodo de muestreo. La temperatura osciló entre 21,0 °C y 39,7 °C, con una media de 27,9 °C, evidenciando la influencia de las variaciones diurnas y posiblemente de la estacionalidad en la zona de estudio. Por su parte, el VOC Index mostró valores entre 7 y 481 unidades, con una media cercana a 90, lo que indica la detección de compuestos volátiles en concentraciones bajas a moderadas, pero con eventos de elevación esporádica.

Figura 11 . Histogramas de variables de estudio
Fuente: Elaboración propia

En el caso de las fracciones de PM, se observan distribuciones sesgadas a la derecha, con la mayoría de los valores concentrados por debajo de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pero con colas largas que representan los episodios de alta contaminación. La humedad se distribuye de manera más uniforme entre 45 % y 80 %, mientras que la temperatura presenta una bimodalidad, con un grupo de valores alrededor de 22–25 °C y otro entre 30–33 °C, lo cual podría relacionarse con registros nocturnos y diurnos respectivamente. El VOC Index también presenta una distribución sesgada, con la mayoría de observaciones por debajo de 150 unidades, pero con algunos picos superiores a 400, lo cual nos quiere sugerir una presencia puntual de fuentes locales de compuestos orgánicos volátiles.

3.3 Resultados sociales y educativos

Taller comunitario: se realizó un taller con la participación de 50 habitantes de la comuna 13, incluyendo líderes barriales, docentes, jóvenes y adultos mayores.

Encuesta de percepción: los resultados evidenciaron que el 51,1 % percibe la calidad del aire como “regular”, el 31,9 % como “buena”, el 10,6 % como “muy buena” y una minoría como “mala” o “muy mala”. En cuanto a la evolución, el 57,4 % considera que se ha mantenido igual, el 36,2 % que ha empeorado y solo el 6,4 % que ha mejorado.

Apropiación comunitaria: la integración de saberes locales y datos técnicos fortaleció la justicia ambiental y promovió la acción colectiva. La cartografía social permitió a los participantes vincular la información con su experiencia cotidiana, generando conciencia crítica sobre las fuentes de contaminación y sus efectos en la salud.

3.4 Resultados de gestión del conocimiento

1. Productos académicos: se elaboraron documentos de caracterización del entorno social y urbano, y de evaluación de requerimientos técnicos para el monitoreo de $\text{PM}_{2.5}$ y PM_{10} .
2. Desarrollo tecnológico: se concretó el prototipo industrial “Hernesto” y un software de visualización (dashboard).
3. Divulgación científica: el proyecto fue presentado en espacios académicos y científicos locales, nacionales e internacionales, entre ellos:
 - I Encuentro de Semilleros de Investigación RUPAL (Palmira).
 - Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedCOLSI Nodo Valle (Cali) – Avance a fase nacional.
 - Décimo Congreso Colombiano de Calidad del Aire y Salud Pública (CASAP X, Medellín).
 - XV Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo (La Habana, Cuba).

Formación de talento humano: se fortalecieron competencias en IoT, visualización de datos, ciencia ciudadana e investigación multidisciplinaria en estudiantes de diferentes programas (Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, Multimedia, Biomédica y Ambiental).

3.5 Discusión

Los resultados demuestran que el uso de tecnologías de bajo costo combinado con enfoques de ciencia ciudadana es una estrategia efectiva para democratizar la información ambiental en comunidades vulnerables. La experiencia permitió evidenciar que:

La tecnología accesible (ESP32, sensores SEN54, dashboards web) puede generar datos confiables y útiles para la acción territorial.

La participación comunitaria es esencial para dar legitimidad al proceso y convertir los datos técnicos en insumos para la reflexión social y la exigencia política.

Aunque se presentaron limitaciones técnicas (lecturas inestables, problemas de conectividad y logística en talleres), estas dificultades se tradujeron en aprendizajes clave que robustecen la propuesta para fases futuras.

El proyecto posiciona la ciencia ciudadana como una herramienta educativa, política y social, capaz de articular el conocimiento científico con los saberes locales.

4. Conclusiones

El proyecto permitió el diseño, construcción e implementación de un sistema de monitoreo ambiental de bajo costo, técnicamente viable y socialmente pertinente, que integra hardware accesible (ESP32 y sensor SEN54) con una plataforma web interactiva para la visualización en tiempo real de los datos obtenidos.

La experiencia evidenció que la ciencia ciudadana y la participación comunitaria constituyen herramientas estratégicas para democratizar el acceso a la información ambiental, favorecer la apropiación social del conocimiento y promover procesos de educación ambiental crítica.

Mediante talleres, ejercicios de cartografía social y encuestas de percepción, se logró la participación activa de 50 habitantes de la comuna 13 de Cali. Este proceso permitió articular saberes locales y percepciones cotidianas con la dimensión técnica, lo cual contribuyó a la construcción de un modelo más inclusivo y legitimado por la comunidad.

Aunque se presentaron limitaciones técnicas y logísticas, tales como lecturas inestables en sensores iniciales, restricciones de conectividad y reducción en el número de talleres previstos, estos desafíos se transformaron en oportunidades de aprendizaje que fortalecieron la propuesta y aportaron a la consolidación de un sistema más robusto y escalable.

La integración de resultados técnicos, sociales y educativos posiciona al proyecto como una iniciativa replicable en otros contextos urbanos con problemáticas ambientales similares, aportando tanto a la generación de conocimiento como a la promoción de justicia ambiental y al fortalecimiento del empoderamiento comunitario frente a situaciones estructurales de contaminación y exclusión.

Finalmente, la participación en eventos académicos y científicos de alcance regional, nacional e internacional facilitó la visibilización e internacionalización de la iniciativa, consolidando redes de colaboración y validando su pertinencia tanto en escenarios académicos como en el ámbito comunitario.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación forma parte del Proyecto Cátedra Internacional sobre Inteligencia Artificial Confiable y Reto Demográfico en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Referencia: TSI-100933-2023-0001. Este proyecto está financiado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y por la Unión Europea (Next Generation).

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

María de los Ángeles Amú Moreno: Conceptualización, Investigación, Metodología, Software, Validación. Mariana Mera Gutiérrez: Curación de datos, Investigación, Software, Validación. Manuela Mayorga: Software, Visualización, Investigación, Validación, Juan Manuel Núñez Velasco:

Supervisión, Redacción - Preparación del borrador original. Sara Rodríguez González Redacción - Revisión y Edición.

"Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo."

REFERENCIAS

- [1] Universidad Autónoma de Occidente. "Tu territorio y sus potencialidades". [Online]. Available: <https://tuterritorio.uao.edu.co/>
- [2] Alcaldía de Santiago de Cali. (2021, Apr. 15). "DAGMA presenta informe de calidad del aire de Cali" [Online]. Available: <https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/162406/dagma-presenta-informe-de-calidad-del-aire-de-cali/>
- [3] Rodríguez, H. R., & García, S. I. (2025). Segunda Conferencia Mundial de Calidad del Aire: Respirar sin Riesgos. *Revista de Salud Ambiental*, 25(1), 1-3.
- [4] Ramírez, G. M. J., Torres, D. N. C., & Álvarez, Y. C. (2024). Modelación de las concentraciones del contaminante dióxido de azufre emitido por dos calderas industriales en Santiago de Cali (Colombia). *Ingeniería y Competitividad*, 26(1).
- [5] Piñeros Jiménez, J. G., Grisales Vargas, S. C., Mejía Osorio, S., & Ramírez Vélez, A. M. (2025). Evaluación de la exposición de largo plazo al material particulado fino (PM2.5) en diferentes escalas espaciales intraurbanas.
- [6] Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali. *Plan Territorial de la Comuna 13*. [Online]. Available: <https://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/planterritorial/com13.pdf>
- [7] Garay, H. L., Pérez, M. T. P., Molano, D. L., Morales, L. Y. H., Torres, Á. D. G., Salgado, M. J. R., ... & Reséndiz, J. M. (2024). El enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP) en el estudio de las problemáticas regionales. Ediciones Unibagué.
- [8] Bainomugisha, E., Warigo, P. A., Daka, F. B., Nshimye, A., Birungi, M., & Okure, D. (2024). AI-driven environmental sensor networks and digital platforms for urban air pollution monitoring and modelling. *Societal Impacts*, 3, 100044.
- [9] X. Chen, L. Yin, Y. Fan, L. Song, T. Ji, Y. Liu, ... and W. Zheng, "Temporal evolution characteristics of PM2.5 concentration based on continuous wavelet transform", *Sci. Total Environ.*, vol. 699, no. 134244, pp. 1-12, Jan. 2020.
- [10] J. C. Chow, J. G. Watson, E. M. Fujita, Z. Lu, D. R. Lawson and L. L. Ashbaugh, "Temporal and spatial variations of PM2.5 and PM10 aerosol in the Southern California air quality study", *Atmos. Environ.*, vol. 28, no. 12, pp. 2061-2080, Jun. 1994.
- [11] Ji, J. S., Dominici, F., Gouveia, N., Kelly, F. J., & Neira, M. (2025). Air pollution interventions for health. *Nature Medicine*, 1-13.
- [12] G. Echeverry Prieto, J. Mosquera-Becerra and N. Y. Rojas, "Air pollution, weather, traffic and social dynamics in a major Latin American City: Case of Santiago de Cali, Colombia (2015-2020)", *SSRN Electron. J.*, pp. 1-20, May 2022. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4115226>
- [13] G. Echeverry, N. Y. Rojas and J. M. Becerra, "Impact of traffic variability on the concentration of particulate matter in Santiago de Cali", in *Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad de Aire y Salud Pública (CASAP)*, Medellín, Colombia, 2021, pp. 1-4.
- [14] J. Pachón, B. Galvis, O. Lombana, L. Carmona, S. Fajardo, A. Rincón and B. Henderson, "Development and evaluation of a comprehensive atmospheric emission inventory for air quality modeling in the megacity of Bogotá", *Atmosphere*, vol. 9, no. 2, pp. 49-62, Feb. 2018.
- [15] S. Steinle, S. Reis and C. E. Sabel, "Quantifying human exposure to air pollution—Moving from static monitoring to spatio-temporally resolved personal exposure assessment", *Sci. Total Environ.*, vol. 443, pp. 184-193, Jan. 2013.
- [16] O. Fals Borda. *Socialismo raizal y el ordenamiento territorial*. Bogotá: Desde Abajo, 2013.
- [17] Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente. *Construyendo un territorio para todos: guía para la identificación de potencialidades como aporte a la competitividad territorial*. Cali: UAO, 2020. ISBN 978-958-619-049-7.
- [18] M. Badura, P. Batog, A. Drzeniecka-Osiadacz, and P. Modzel, "Evaluation of low-cost sensors for ambient PM2.5 monitoring," *Journal of Sensors*, vol. 2018, Art. no. 5096540, 2018, doi: 10.1155/2018/5096540.

- [19] N. Castell et al., “Can commercial low-cost sensor platforms contribute to air quality monitoring and exposure estimates?,” *Environment International*, vol. 99, pp. 293–302, 2017, doi: 10.1016/j.envint.2016.12.007.
- [20] R. Jayaratne, X. Liu, P. Thai, M. Dunbabin, and L. Morawska, “The influence of humidity on the performance of low-cost air particle mass sensors and the effect of atmospheric fog,” *Atmospheric Measurement Techniques*, vol. 11, no. 8, pp. 4883–4890, 2018, doi: 10.5194/amt-11-4883-2018.
- [21] J. Tryner, J. Mehaffy, A. Miller, and J. Volckens, “Effects of aerosol type and humidity on performance of low-cost PM sensors,” *Journal of Aerosol Science*, vol. 150, Art. no. 105654, 2020, doi: 10.1016/j.jaerosci.2020.105654.